

Naveen Shodh Sansar

(An International Multidisciplinary Refereed Journal)

नवीन शोध संसार

Editor - Ashish Narayan Sharma

Office Add. "Shree Shyam Bhawan", 795, Vikas Nagar Extension 14/2, NEEMUCH (M.P.) 458441, (INDIA)
Mob. 09617239102, Email : nssresearchjournal@gmail.com, Website www.nssresearchjournal.com

40. स्वाधीनता संघर्ष में महिलाओं का योगदान 'बैतूल जिले के विशेष संदर्भ में' (डॉ. गौरी वेदी) 129
41. युवा शक्ति के जागरूक से राष्ट्र जागरण (डॉ. नितिन सहारिया) 131
42. खैरागढ़ का ऐतिहासिक, राजनीतिक व साहित्यिक –सांस्कृतिक वैभव (डॉ. रजनीश कुमार उमरे, डॉ. ऋतु सेन) 133
43. ब्रह्म विद्या के प्रतीक-सुख के सागर चारों वेद (डॉ. नितिन सहारिया) 136

(Sociology / समाजशास्त्र)

44. A Comparative Study Of Madhya Pradesh And Karnataka- Demographic Change And 138
Gender Inequality (Dr. Indra Barman)
45. मध्यप्रदेश की भील जनजाति में जनसंचार साधन- विकास एवं परिवर्तन (डॉ. संजय जोशी) 141
46. शिक्षित बेरोजगारी – एक समस्या (डॉ. मनोज वानखेड़े) 145
47. जनजातीय विकास – मध्यप्रदेश शासन की पहल (डॉ. उमा लवानिया) 147
48. नवबौद्ध या बौद्ध ? एक शोध अध्ययन (निलेश वासनिक, डॉ. अर्चना गौर) 150
49. ग्रामीण महिला सशक्तिकरण के सामाजिक आर्थिक आयाम (डॉ. प्रीति रवि) 152

(Psychology / मनोविज्ञान)

50. To study the capability of problem solving ability in Arts and Commerce student 153
(Heenakshi Bhansali)
51. A Study of Examination Anxiety Amongst Secondary School Students (Dr. Madhu Mishra) 156

(English Literature / अंग्रेजी साहित्य)

52. Socio-Cultural perspectives in the poetry of Jayanta Mahapatra 158
(Dr. Manisha Dwivedi, Mrinal Kanti Das)
53. Girish Karnad As A Modern Indian Dramatist (Dr. Manisha Dwivedi, Twishampati De) 161
54. Arvind Adiga As A Novelist Of Modern Era (Dr. Manisha Dwivedi, Nidhi Chandra) 163
55. Rossetti's Extra Imagination Power Of Expression - A Brief Sketch (Dr. Jalaj Dixit) 165

(Hindi Literature / हिन्दी साहित्य)

56. छद्म राजनीति के प्रति संघर्षशील दृष्टिकोण – सुरंग में सुबह (विनोद कुमार) 166
57. आदिवासी जीवन की पीड़ा – साहित्यकारों की कलम से (राजिन्द्र कुमार) 169

छत्र राजनीति के प्रति संघर्षशील दृष्टिकोण - सुरंग में सुबह

विनोद कुमार *

प्रस्तावना - इतिहास पर अगर दृष्टि डाली जाए तो राजनीति हमेशा से ही समाज पर हावी रही है। सत्ता सुख-भोग के लिए शासकों द्वारा किए गए छल, कपट, दम्भ, क्रूरता, अत्याचारों का इतिहास गवाह है। यही विकृति समाज और लोकतंत्र में आज तक भी जारी है। 'साहित्य और राजनीति एक दूसरे से अलग नहीं परस्पर सम्बद्ध है। दोनों एक ही सामाजिक प्रक्रिया के दो पहलु हैं। राजनीति जीवन की एक महत्वपूर्ण दिशा है और इससे समाज, धर्म, अर्थतंत्र सभी प्रभावित हुए हैं।' मिथिलेश्वर का उपन्यास 'सुरंग में सुबह' भारतीय राजनीति की छत्रता का यथार्थ चित्र प्रस्तुत करता है। लोकतंत्र की शासन प्रणाली से लेखक का मन पीड़ित है। छल, कपट, अवसरवादिता, पदलोपता, भ्रष्टाचार, दंगे-फसाद, अपहरण, मार-काट आदि राजनीति के मुख्य हथकंडे हैं। इन विकृतियों से प्रदूषित राजनीति ने लोक और तंत्र को पृथक-पृथक कर दिया है। लोक को तंत्र रूपी डंडे से हांका जा रहा है। जो लोकतंत्र पहले जनता का, जनता द्वारा और जनता के लिए होता था। आज यह धारणा निर्मूल पड़ गई है। राजनीति की तिकड़म बाजी में आमजन पीसा जा रहा है। राजनीतिज्ञों की लोलुप दृष्टि और अवसरवादी पार्टियों ने लोकतंत्र को तार-तार करके लोकतंत्र की बेहतरी के सभी उपादानों पर कब्जा कर लिया है। शासन व्यवस्था की बेहतरी का प्रारूप हर पार्टी के घोषणा पत्र में चुनाव से पहले होता है, सरकारों बनने पर व्यवस्था ज्यों की त्यों बनी रहती है। ये घोषणा पत्र अनपढ़ और ग्रामीण जनता को गुमराह करने का हथियार है। मिथिलेश्वर ने सामाजिक बदलावों की तड़फ, आशावाद और अन्तर्विरोधों के संघर्ष को सुरंग में सुबह उपन्यास में प्रस्तुत किया है।

विवेचित उपन्यास में राजनीति के जो छत्र घटक उपन्यासकार ने पेश किए हैं, वे लोकतंत्र को खोखला करके लोकतंत्र की खिल्ली उड़ाते हुए प्रतीत होते हैं। 'संसार में जो कुछ भी है, वह भारतीय लोकतंत्र में निहित है और भारतीय लोकतंत्र में जो नहीं है, वह संसार में कहीं नहीं है।'¹ किसी भी व्यवस्था को बनाने में लोकतंत्र का बहुत बड़ा हाथ होता है। फिर इस तंत्र को बनाने के बाद लोक को हाशिए पर धकेल दिया जाता है। अपराध, व्यवसायीकरण, लोलुपता, अवसरवाद, भ्रष्टाचार, मिथ्यावाद का सहारा लेकर सत्ता पर कब्जा किया जाता है। व्यवसाय बन चुकी राजनीति में जो दिखता है, वह बिकता नहीं, जो बिकता है, वह दिखता नहीं। राजनीति के पक्ष और विपक्ष के संघर्ष में उलझी जनता दो पाटों में पीसती रहती है। कुकरमुत्तों की तरह उगी पार्टियां एक-दूसरे को नीचा दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ती। अपने स्वार्थ लोलुपता के कारण पार्टियां और राजनेता लोग किस तरह के हथियार अपनाते हैं, यही विवेच्य उपन्यास का विषय है। लोकतंत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार को आमूलचूल उखाड़ने का प्रयत्न 'सुरंग में सुबह' उपन्यास में किया गया है।

उपन्यास लोकतांत्रिक व्यवस्था और मूल्यों के क्रमिक विघटन का

साक्ष्य है। कथा का केन्द्र बिहार अंचल के जोगीपुर और छविपुर जैसे क्षेत्रों में होती। राजनीतिक हलचल, अराजकता, अनपढ़ जनता की दरिद्रता, हत्या, अपहरण, उत्पीड़न, अवसरवादिता, लोलुपता आदि समस्याओं को दृष्टिगत किया गया है। छत्र राजनीति के धुरंधर राव मानवेन्द्र बाबू येसू-केन-प्रकरण सत्ता को हथियाना चाहता है, वहीं साधारण ग्रामीण युवा जनार्दन राजनीतिक भ्रष्टता को जड़ से मिटाने के लिए तत्पर है। उपन्यास का नायक जनार्दन को सतारूढ़ दल के नेता मानवेन्द्र बाबू नौकरी में लोभन देकर अपने घर पर रखते हैं, राव मानवेन्द्र बाबू के यहां रहते हुए ही राजनीति के धिनौने रूप से साक्षात्कार करके सिहर उठता है। मानवेन्द्र बाबू लोलुपता के चलते अपहरण, हत्या, अत्याचार, उत्पीड़न झूठे आश्वासन भ्रष्टाचार में किस हद तक संलग्न हैं जनार्दन से कुछ छिपा नहीं था। जनार्दन हैरान है कि बाहर से साफ छवि, ईमानदारी का पर्याय नेताजी भीतर से कितने जहरीले हैं। राजनीतिज्ञ परिवारों की स्त्रियों भी इस धिनौने कार्य में पीछे नहीं हैं। मानवेन्द्र बाबू की पत्नी जहां हनुमान की पूजा करती है, मन्नतें मांगती है, वही उसकी पुत्री नंदिता अपने हुस्न का भरपूर फायदा उठाती है। पहले शिकार बनता है जनार्दन, फिर प्रोफेसर और इसके बाद आर.अण्डमान को अपने जाल में फंसाती है। जो शब्द जनार्दन ने नंदिता से कमरे में सुने थे, वही शब्द प्रोफेसर के साथ और आर.अण्डमान के साथ सुनकर 'पहले दरवाजा बन्द कर दीजिए अंकल'² तिलमिला उठता है। मानवेन्द्र बाबू अपने बनावटी व्यक्तित्व से और उसकी बेटी अपने रूप लावण्य को हथियार बना कर आर.अण्डमान जैसे विपक्षी पार्टी के नेता को अपने पक्ष में मिलाने का खेल रचते हैं। 'पिता के खेल का मैदान राजनीति था, पुत्री के खेल का मैदान दैहिक संबंधों का अखाड़ा।'³ राज सत्ता के सुख भोग के लिए कुछ भी संभव है और तिकड़मों का कितना जाल फैला है। इससे जनार्दन क्षुब्ध है- 'उसका मन अन्दर से तिक्त और क्षुब्ध हो गया था। ऐसी घटनाओं से उसे हर बार लगता कि राजनीति के इस पूरे तिकड़म को बेनकाब करने की जरूरत है।'⁴

सत्ता सुख भोग के लिए राजनीतिज्ञ लोगों में आपसी संघर्ष चलते रहते हैं। जिस कारण मानवेन्द्र बाबू की हत्या होती है और जनार्दन की वापसी यथार्थ की भूमि पर होती है। धिनौनी राजनीति के प्रति उसके मन में अथाह नफरत भर जाती है। मित्र घनश्याम के उसके लिए संजीवनी बनते हैं। 'हमें अपनी जगह से अपनी लड़ाई लड़नी है... राव मानवेन्द्र बाबू जैसे नेताओं के आसरे नहीं रहना है।'⁵ जीवन के कटु अनुभवों के साक्षात्कार होने के पश्चात् वह अपने गांव की यथार्थ भूमि से ही राजनीति की छद्मता के विरुद्ध लड़ाई लड़ने का निर्णय करता है। वह कहता है- 'अपने लोगों को सच्ची राजनीति करके दिखाऊंगा.....। अभी इस देश में जनता की राजनीति शुरू हुई ही नहीं.....। जनता की राजनीति के बाद जनता

* अध्यक्ष (हिन्दी) भाग सिंह खालसा कॉलेज फॉर विमिन, काला टिब्बा, अबोहर (पंजाब) भारत

की बढ़ावाही रह ही नहीं सकती।¹⁷ सत्ता प्राप्ति के बाद पार्टी का महत्व अपनी घोषणा को क्रियान्वित करने में निहित है परन्तु वास्तव में असीमित अधिकार और सुविधाएं पाकर पार्टियां शोषण और सामन्तवादी प्रवृत्तियों से लैस हो जाती है। दूसरी ओर विपक्षी पार्टी चाहे कितनी ही भ्रष्टाचार, अत्याचार, शोषण में संलिप्त हो, विपक्ष में बैठते ही ईमानदारी, न्याय और लोक कल्याण के खोलले दावे ठोकती है। पक्ष और विपक्ष इसी सत्ता संघर्ष में लोकतंत्र की सभी धारणा निर्मूल पड़ जाती है। विवेचित उपन्यास आधुनिक राजनीति पर करारा व्यंग्य है। जनार्दन और उसके युवा मित्रों (विजय, घनश्याम, अंजलि, उमेश) को राजनीति की इस अंधेरी सुरंग को पाटने वाली किरण वामपंथी पार्टी 'जनदेश पार्टी' में दिखाई देती है। दूसरी तरफ 'लोकेन्द्र पार्टी' ने रूप लावण्य की प्रतिमा 'नंदिता' जो जनार्दन की प्रेमिका रह चुकी है, को पार्टी प्रत्याशी के रूप में चुनावी मैदान में उतारा जनार्दन जितनी ताकत और सक्रिय रूप से 'जनदेश पार्टी' से जुड़ता है, उसके साथी उसकी ताकत को और अधिक मजबूती प्रदान करते हैं। 'जनदेश पार्टी' के प्रत्याशी के रूप में जनार्दन के नाम पर उसके साथी मोहर लगाते हैं। जितनी सरल राह राजनीति की जनार्दन समझते हैं उतनी होती नहीं है। राजनीति में अवसरवादिता का भुजंग कब किस को अपना डंक मार दे पता नहीं चलता। यही जनार्दन के साथ हुआ। जब सत्ताधारी पार्टी के मानवेन्द्र बाबू की पुत्री नन्दिता के विरोध में जनदेश पार्टी जनार्दन को दरकिनार कर डॉ. अरविन्द्र को प्रत्याशी पद के लिए चुनती है। यहां साफ चित्रित होता है कि लोकतंत्र की विकृतियां सिर्फ सत्तापक्ष तक ही सीमित नहीं हैं बल्कि इन विकृतियों के जहर ने 'जनदेश पार्टी' जैसी सभी पार्टियों को दूषित कर दिया है। ऐसी पार्टियों में जनार्दन जैसे ईमानदार, कर्मठ और लोकहितकारी का टिक पाना असंभव था। फलस्वरूप वह त्यागपत्र देता है और अपने सहयोगियों के साथ स्वतंत्र रहकर अपना अभियान जारी रखता है। जनार्दन ने अपनी ईमानदारी और कर्मठता से ग्रामीण जन जनार्दन की सहानुभूति प्राप्त कर ली थी। इस सहानुभूति का श्रेय मीडिया यानि अखबार को जाता है। मार्टिन फेक्टर के मजदूरों के विद्रोह में जनार्दन की सक्रिय भूमिका ने उसे आमजन का नेता बना दिया। अखबारों में जनार्दन की खबर का शीर्षक था- 'युवा नेता जनार्दन की सार्थक पहल'¹⁸ उपन्यासकार ने चुनावी कार्यक्रम के दौरान होने वाली रैली की भयावह तरवरी यथार्थवादी दृष्टिकोण से पेश की है। लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत होती है संख्या बल। पार्टियां अपना मजबूत पक्ष दिखाने के लिए जुलूस या रैलियों का सहारा लेती है ताकि विपक्षी पार्टी को उसकी ताकत का अंदाजा लग जाए। यह संख्या-बल भले ही किराए के बल पर क्यों न इकट्ठा करने पड़े। राजनेता लोग ऐसी भीड़ के सामने अपना मिथ्या एवं कल्पनाशील घोषणा-पत्र पढ़ते हैं और जनता को कितने प्रभावी तरीके से गुमराह करते हैं। ऐसी जगहों पर अप्रत्याशित घटना घटती रहती है। जिसका खामियाजा आमजन को भुगतना पड़ता है। यहां प्रश्न यह है कि ऐसी भीड़ का हिस्सा बनना मानवीय विकास का सूचक है या ह्रास का? राजनीतिज्ञों पर जुलूसों में होने वाले दंगे-फसादों की जरा भी आँच नहीं आती। ऐसी परिस्थिति में राजनीतिज्ञ लोग जनता के बीच खड़े न होकर अपने आरामगृहों में टी.वी. पर सब तमाशा देखते हैं। माहौल शांत होने पर जनता की सहानुभूति बटोरने निकल पड़ते हैं। सामान्य लोग इस यथार्थिथि को पहचान जाते हैं। 'सालों ने धोखे से बुलाकर हमारी हालत खराब कर दी कोई इंतजाम नहीं.....। आफत में फंसा दिया.....। अबकी दफा किसी तरह लौट जाए.....। फिर इन लोगों को ठेंगा दिखा देंगे फिर देखते हैं, कैसे बुलाते हैं, रैली में।'¹⁹

उपन्यासकार ने वंशवाद की राजनीति पर आक्षेप किया है। जिस प्रकार मानवेन्द्र बाबू के पश्चात् उनके पुत्री नन्दिता को 'लोकेन्द्र पार्टी' की प्रत्याशी बनाया जाता है। वहीं नन्दिता जिसको यहां तक पता नहीं कि आलु कहां लगता है, गेहूँ कहां उगाई जाती है, चावल कहां उगाया जाता है। जिसने कभी महलों के ऐशो आराम के इलावा कुछ जाना ही नहीं, वही नन्दिता आज कृषि विकास, ग्रामविकास, और जन-कल्याण का आश्वासन बड़े प्रभावी तरीके से दे रही है। यह वंशगत राजनीति का प्रभाव है, जिसमें नन्दिता परिपक्व बन जाती है। ऐसी वंशगत राजनीति पर उपन्यासकार चिंता व्यक्त करता है 'लोकतंत्र के शासक नायक के निधन या पद-त्याग के बाद उसकी पत्नी या पुत्र-पुत्री के हाथों में बागडोर थमा दी जाती है। फिर उसका पुत्र-पुत्री के बाद उनके पुत्र-पुत्रियों के हाथों में।'¹⁰

जिस प्रकार लोहे को तपाकर ही विशेष सांचे में ढाला जाता है, उसी प्रकार की तपिश के थपेड़े जनार्दन को सहन करने पड़ते हैं। 'लोकेन्द्र पार्टी' की प्रत्याशी के रूप में नन्दिता रैली के दौरान झूठे भाषण देती है, तो जनार्दन के लिए असहनीय हो जाता है। वह झूठे भाषणों का विरोध करता है, तो उसे उग्रवादी घोषित कर दिया जाता है। लोकतंत्र का चौथा स्तम्भ कहे जानी वाली पत्रकारिता उसे अपराधी घोषित करने में कोई कसर नहीं छोड़ती और नन्दिता के साफ-सुथरी, आकर्षित व्यक्तित्व और ईमानदार नेत्री के रूप में जनता के समक्ष पेश करती है। जनार्दन को पत्रकारिता का यह बिकाऊ रूप में धिनौना लगता है। जिस अखबार ने जनार्दन को युवा नेता घोषित किया था। उसी अखबार में उसे उग्रवादी बनाकर सुर्खियों में ला दिया और नन्दिता को राजनेत्री स्थापित कर दिया। मीडिया और सूचना तंत्र पर पूँजी का प्रभाव है। 'जो लोग सूचना क्रांति को विज्ञान का वरदान और मनुष्य के विकास का उच्चतम माध्यम मानते हैं वे नन्दिता जैसे लोग ही होंगे। यह सूचना क्रांति वैसे ही लोगों को लाभान्वित करेगी।'¹¹ पत्रकारिता के विषय में जो धारणा जनार्दन के मन में थी वह निर्मूल हो गई। 'पूँजी संचालित पत्रकारिता में सामर्थ्य वाले क्या कुछ नहीं छपवा लेते। जो नहीं घटा है उसका घटित होना भी जाहिर कर देते हैं।'¹² पत्रकारिता की पतनशीलता एक समाज देश, लोकतंत्र को क्षत-विक्षत कर देती है। पत्रकारिता को पतन का सबसे बड़ा कारण इस क्षेत्र में कम पढ़े-लिखे लोगों का वर्चस्व और साहित्य का क्षेत्र से त्रोंसे दूर होना है।

अपराधी घोषित जनार्दन मित्र घनश्याम के घर, विजय, विजय की बुआ के घर यसोहागी गांव में रहता है। उसके जीवन का एक मात्र लक्ष्य ही इस धिनौनी राजनीति की सुरंग को पाटना ही था। नन्दिता उसके पास अपना संदेश भेजकर उसे पार्टी में मिलने को कहती है। जनार्दन यह प्रस्ताव ठुकरा देता है। परिणामस्वरूप उसे 'एनकाउंटर' की धमकी दी जाती है। पुलिस द्वारा पकड़े जाने पर जनता का रास्ता रोकना एक आशावाद है। यह जागृति की एक किरण दिखाई पड़ती है और जनार्दन सामान्य से असामान्य बन जाता है। जेल में उसे राजनीतिक बन्दी की तरह रखा जाता है। जेल में ही 'जनदेश पार्टी' और 'भोजलोक पार्टी' उसे अपने साथ शामिल होने का प्रस्ताव पेश करती है। जनार्दन प्रस्ताव स्वीकार नहीं करता।

उपन्यासकार ने विवेचित उपन्यास के माध्यम से लोकतंत्र पर आच्छादित अंधकार को मिटाना ही उचित नहीं समझा। अपितु छत्र राजनीति पर गहन चिंता व्यक्त करते हुए इसे विमर्श का विषय बनाया है। मिथिलेश्वर का हिन्दी साहित्य में संभवतः यह प्रथम प्रयास है जिसमें लोकतंत्र की इस विकृति को चित्रित किया गया है। 'मिथिलेश्वर ने अपने उपन्यास में भारतीय लोकतंत्र के चरित्र को लेकर कई मौलिक स्थापनाएं की हैं। जैसे एक

तो यही कि हमारे लोकतंत्र में राजशाही की धारणा अवशिष्ट है। हमारा प्रतिनिधि अपनी असफलताओं और पराजय के बाद भी बार-बार सत्ता पाना चाहता है। राजशाही की तरह सत्ता प्राप्ति के इस खेल में अपनी वंश परम्परा का मार्ग भी प्रशस्त करता चलता है।¹³ उपन्यासकार ने समकालीन जीवन की प्रवृत्तियों और घटनाओं को क्रमवार उल्लेखित किया है। ग्रामीण समाज के कर्मठ और ईमानदार युवकों के सराहनीय प्रयास के द्वारा छत्र राजनीति का पर्दाफाश किया है।

अवसरवादित, वंशवाद, भ्रष्टाचार, उत्पीड़न में संलिप्त राजनीति का कितना कल्याण कर सकती है। 'प्रश्न यही है— एक दृष्टि प्रश्न कि ऐसी स्थिति में किया जाए। चुनौती दे रहा है, उसे असें से परेशान किए है। उन सबको, जो भीतर तक आहत हुए है। आजादी के बाद के पचास सालों में उन आदर्शों, मूल्यों और विचारों का विपर्यय देखकर जैसा हम कर चुके हैं, नवजागरण और स्वाधीनता आंदोलन के दौरान जो शिक्षित से अर्जित किए गए थे गम्भीर-मन विचारक बुद्धिजीवी, लेखक देश के जिम्मेदार नागरिक विचार कर रहे है कि आखिर लोकतंत्र पर छाए इस संकट का निदान क्या है? मिथिलेश्वर का यह उपन्यास लोकतंत्र के मौजूदा स्वस्थ और उसके संकट पर चल रहे इसी विमर्श की एक कड़ी है।'¹⁴ मिथिलेश्वर ने बहुत सारे सवालियों से रू-ब-रू करवाया है जो आज भी लोकतंत्र की जड़े खोखली कर रहे हैं। लोक में कहीं भी खराबी नहीं बल्कि तंत्र विकृत हो चुका है। राज में भी कहीं खराबी नहीं है बल्कि नीति विकृत हो चुकी है। उपन्यासकार ने जनार्दन जैसे नायक के माध्यम से तंत्र और नीति को सुधारने का प्रयास आशावादी दृष्टि से किया है। जेल से छूटने के बाद जनार्दन की निगाहें पोस्टर पर पडती है। जिस पर लिखा है—

'हमारा लोकतंत्र महान है।

भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है।

अपने लोकतंत्र की हमें मजबूत बनाना है।'¹⁵

यही आशावाद जनार्दन और उसके मित्रों की प्रेरणा शक्ति है, जो लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए कड़ी की तरह जुड़ते जाते हैं। छत्र राजनीति के प्रति संघर्ष की व्यथा को रूपकार करता हुआ, यह उपन्यास लेखक का सराहनीय प्रयास है।

संदर्भ बांध सूची :-

- 1 हिन्दी संत साहित्य के स्रोत, विनीता कुमारी, संजय प्रकाशन नई दिल्ली, पृष्ठ-325
- 2 सुरंग में सुबह, मिथिलेश्वर, भारतीय ज्ञानपीठ नई दिल्ली, पृष्ठ-336
- 3 वही, पृष्ठ संख्या - 83
- 4 वही, पृष्ठ संख्या - 72
- 5 वही, पृष्ठ संख्या - 60
- 6 वही, पृष्ठ संख्या - 108
- 7 वही, पृष्ठ संख्या - 112
- 8 वही, पृष्ठ संख्या - 127
- 9 वही, पृष्ठ संख्या - 187
- 10 वही, पृष्ठ संख्या - 185
- 11 वही, पृष्ठ संख्या - 239
- 12 वही, पृष्ठ संख्या - 280
- 13 लोकतंत्र सुरंग में राजनीतिक उपन्यासों की सुबह की प्रतीक्षा-कान्ति कुमार जैन, शेष, अप्रैल-जून 2004 पृष्ठ संख्या-160
- 14 सुरंग में सुबह: मिथिलेश्वर- अंधकार और प्रकाश के महासागर का एक रचनात्मक आख्यान, शिव कुमार मिश्रा, वर्तमान साहित्य, जुलाई-2009 पृष्ठ संख्या-102
- 15 सुरंग में सुबह, मिथिलेश्वर, भारतीय ज्ञानपीठ, नई दिल्ली पृष्ठ संख्या-395
